

**ЛИСТУВАННЯ НКДБ–МДБ
ІЗ ЗБРОЙНИМ ПІДПІЛЛЯМ ОУН(Б)
(ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ, ДРУГА ПОЛОВИНА
1940-Х – ПОЧАТОК 1950-Х РР.)**

Володимир Ковальчук

**CORRESPONDENCE NKGB–MGB WITH THE ARMED
UNDERGROUND OF THE OUN (B) (WESTERN
UKRAINE, THE SECOND HALF OF 1940 – EARLY 1950)**

Volodymyr Kovalchuk

The article for the first time analyzes various samples of letters that the Soviet secret service systematically sent to the OUN underground in order to influence its personnel integrity, the effectiveness of various defendants. It was established that such a phenomenon was part of the intelligence and operational activities of the NKGB and MGB, aimed at neutralizing and bleeding the Ukrainian liberation movement in the second half of the 1940s – early 1950s.

Due to the fact that in the letters the encadebists and emdebists did not adhere to the proper rules of correspondence, showed arrogant attitude to the addressees, intimidated them, got into disputes, they failed to use this form of interaction with the OUN people in their own interests at full capacity. Concrete examples demonstrate how a number of recipients of Soviet epistolary appeals skillfully opposed the enemies, generally turning their activities into an ineffective business without significant consequences.

Keywords: NKGB, MGB, OUN (b), epistolary dialogue, Torubara, Grisy, Naydenov, agent-operational combinations.

Важливою складовою документальних масивів з історії Організації українських націоналістів-бандерівців, які перебувають на зберіганні в архівосховищах нашої країни, є листування членів оунів-

ського підпілля із працівниками регіональних управлінь і відділів НКДБ–МДБ УРСР.

Продуктування цього епістолярію стало прикметою другої половини 1940-х років, коли на західноукраїнські землі повернулася радянська влада й вживала заходів щодо свого утвердження. Для НКДБ–МДБ таке листування стало однією з багатьох форм боротьби з українським збройним націоналістичним підпіллям. Останній лист радянської спецслужби до оунівця з тих, які нам вдалося виявити, датовано 1952 роком.

Тематика епістолярного діалогу між різними чинниками радянської влади та підпіллям ОУН(б) на західноукраїнських землях ще не знайшла докладного висвітлення в історіографії. Про спроби налагодити письмові відносини з оунівцями та упівцями згадували чільні діячі різних радянських партизанських підрозділів¹. Згодом радянський пропагандист побіжно зачепив таке явище, як переговори представників українського визвольного руху та НКДБ на початку 1945 року². Пізніше цей сюжет, дещо доповнений та уточнений, став складовою наукових праць низки авторитетних українських істориків³.

¹ *Партизанская война на Украине. Дневники командиров партизанских отрядов и соединений. 1941–1944* / колл. состав.: О. БАЖАН, С. ВЛАСЕНКО, А. КЕНТИЙ и др., Москва: ЗАО Издательство Центрполиграф, 2010, с. 50, 495; *Українські повстанці в документах радянських молдавських партизанських з'єднань* / упоряд.: В. КОВАЛЬЧУК, Торонто; Львів: Видавництво “Літопис УПА”, 2014, с. 111–113.

² С. ДАНИЛЕНКО, *Дорогою ганьби і зради*, Київ: Наукова думка, 1972, с. 261–262.

³ А. РУСНАЧЕНКО, *Народ збурений. Національно-визвольний рух в Україні й національні рухи опору в Білорусії, Литві, Латвії, Естонії у 1940–50-х роках*, Київ: Пульсари, 2002, с. 338–339; Ю. КИРИЧУК, *Український національний рух 40–50-х років ХХ століття: ідеологія та практика*, Львів: Добра справа, 2003, с. 193; А. КЕНТИЙ, *Збройний чин українських націоналістів. 1920–1956. Історико-архівні нариси*, том 2: *Українська повстанська армія та збройне підпілля Організації українських націоналістів. 1942–1956*, Київ, 2008, с. 308, 361; В. КОВАЛЬЧУК, *Шухевич прагнув зв'язатися з Тичиною чи Богомольцем*, [у:] “Країна”, 2010, 7 травня, № 16, с. 52–54.

Як нам вдалося встановити, зазвичай працівники радянських спецслужб бралися за написання листів до українського підпілля з кількох причин. Не претендуючи на всеосяжність, спробуємо окреслити найтиповіші з них. По-перше, за “пера” в НКДБ чи МДБ бралися під час спроб налагодження переговорів із чільними діячами ОУН(б) і УПА. По-друге, з метою використання уже набутої агентури для знищення важливих фігур українського підпілля. По-третє, задля відновлення зв’язку, що з певних причин перервався, із раніше набутою агентурою. По-четверте, щоб пожвавити процес виходу оунівців із повинною.

Чи не перша спроба НКДБ УРСР налагодити письмовий діалог із ключовими фігурами українського підпілля сталася навесні 1945 року. Причиною цього слугувало наступне.

До першого секретаря Львівського обкому КП(б)У надійшов лист Романа Шухевича (підписаний “Совою”) із пропозицією проведення переговорів із радянськими чинниками⁴. Як наслідок, наприкінці лютого, за згоди першого секретаря ЦК партії Микити Хрущова, працівники НКДБ (зокрема, заступник начальника його четвертого Управління Сергій Карін) взяли участь у переговорах із представниками Проводу ОУН(б) Дмитром Маївським і Яковом Бусолом⁵.

Після даного попереднього обговорення умов, за яких українське підпілля може припинити боротьбу з радянською владою (діалог проходив на одному з хуторів біля с. Конюхи, нині це Козівська громада Тернопільського району Тернопільської області), у березні Сергій Карін двічі відписав Маївському й Бусолу. Зокрема, звертаючись до Гайворонського і Будяка (саме так ці оунівці себе назвали під час переговорів) у листі від 16 березня 1945 року, він зазначив: “Урядові кола УРСР згодні вести переговори про припинення вами в цілому боротьби з радянською владою”. Проте адресати не відповіли на жодне із двох звернень. Тоді 29 травня Карін написав “Гайворонському” і “Будякові” ще раз. Дивувався, чому не реагують на його листи. Просив до 20 липня відновити діалог. І попередив: “Коли

⁴ На думку одного з українських істориків, лист “Сови” з’явився після того, як розпочалося активне протистояння західних держав і СРСР. Див.: А. РУСНАЧЕНКО, *Op. cit.*, с. 338–339.

⁵ В. КОВАЛЬЧУК, *Op. cit.*, с. 52–54.

від вас не буде ніяких повідомлень, то в той день я поставлю на наших зносинах крапку”. Проте представники українського підпілля контакт так і не відновили⁶.

Вчергове радянське партійне керівництво уповноважило спецслужбу УРСР (вона вже називалася МДБ) розпочати письмові переговори із українським підпіллям навесні 1948 року. Це сталося після того, як Грушецькому “Сова” від імені Романа Шухевича написав вдруге, запропонувавши розглянути передумови спільної діяльності ОУН і радянських чинників у випадку можливої спроби США встановлення контролю над українськими теренами в майбутньому. Чекісти навіть розробили оперативний план “Авось”. Проте далі цього справа не пішла⁷.

Значно частіше співробітники радянських спецслужб (місцевого – обласного та районного рівнів) зверталися письмово до своїх агентів й інформаторів, котрі знаходилися в різних місцевих структурах ОУН(б), щоб за їхньою допомогою добитися знищення тих чи інших фігур тамтешнього підпілля.

Наприклад, у 1946 році Здолбунівський райвідділ МДБ у Рівненській області підготував низку листів до районного референта Служби безпеки ОУН(б) “Микити”. Ці документи там змусили підписати есбіста, котрий перейшов на їхній бік – керівника радянського винищувального батальйону Іллю Боюка. В останньому з послань від імені Боюка адресанту “Микиті” “рекомендувалося” вчинити замах на командира одного з повстанських відділів особливого призначення “Черешню”. Чи “Микита” відповідав на ці звернення, як і коли це відбувалося – невідомо⁸.

Траплялися й такі випадки, коли завербовані оунівці “губилися” у підпіллі, довго не виходили на зв’язок МДБ. Для відновлення контактів із ними чекісти теж “бралися за перо”. У таких випадках адресатам, зазвичай, погрожували, що можуть завдати шкоди їхнім родичам, якщо зв’язок не відновиться.

⁶ В. Ковальчук, *Op. cit.*, с. 57.

⁷ А. КЕНТІЙ, *Збройний чин українських націоналістів. 1920–1956. Історико-архівні нариси*, том 1: *Від Української Військової Організації до Організації Українських Націоналістів. 1920–1942*, Київ, 2005, с. 361.

⁸ *Галузевий державний архів Служби безпеки України* (далі – ГДА СБУ), ф. 2, оп. 89, спр. 51, т. 2, арк. 106–106 зв.

Так, працівники Підволочиського райвідділу МДБ Тернопільської області восени 1947 року підготували такий лист до “Тихого” (оунівець Петро Діак-“Соловей”, завербований у липні 1944 р.). У ньому дорікнули, що адресат “не явився на третю зустріч в условленому місті”. Далі наполягли, щоб прибув у село Чернилівку “до швагера «Бурового»”, вказавши погрозу: “В відношенні вашої родини все це буде залежати від вашої праці, при зустрічі про це ще побалакаємо”⁹.

Крім погроз, у деяких листах до власної агентури в оунівському підпіллі працівники МДБ повідомляли й про різні їхні заохочення за надання цінних відомостей. Так, начальник Товстенського райвідділу МДБ у Тернопільській області Новотарський у лютому 1948 року запевнив адресата Івана Зленка: “За ваші матеріали літом 1947 р. по «Гордію», «Дику», «Климу» і іншим Управління МДБ області нагородило Вас додатково новими грішми в сумі 3000 карбованців і представило Вас таємно до урядової нагороди”¹⁰.

Утім, головною метою підготовки листів у надрах місцевих відділів МДБ до членів збройного підпілля ОУН(б), починаючи з 1947–1948 років, стає прагнення “схилити” адресатів до виходу з повинною.

Приміром, начальник Борщівського райвідділу МДБ Заваригін у спецповідомленні для керівника УМДБ у Тернопільській області Коломійця зазначив восени 1948 року: “...оперсклад і особисто я почали писати персональні листи бандитам і це мало успіх, особливо після ліквідації керівного ОУНівсько-бандитського керівництва. В 1947 р. нам вдалося вивести з повинною 17 бандитів-нелегалів, з них 12 – зі зброєю”¹¹.

Проаналізуємо деякі з таких документів емдебістів, що з’являлися у рамках заходів із придушення “бандитизму”, та відповіді на них (за наявності).

У листі, якого начальник Бережанського райвідділу МВС Швець адресував місцевому районному провідникові ОУН(б) Степанові

⁹ ГДА СБУ, ф. 73, оп. 1, спр. 142, арк. 170.

¹⁰ *Ibid.*, спр. 225, арк. 22.

¹¹ *Ibid.*, спр. 176, арк. 200.

Дулєбі (“Грізному”) не пізніше весни 1947 року¹², містився заклик до адресата з власної волі вийти з повинною¹³. При цьому, в разі невиконання пропозиції, відправник пригрозив візаві засудженням його коханої жінки, котру працівники МВС заарештували раніше. Як аргументи, Швець подав попередні приклади виходів із повинною інших оунівців – “Віщого”, “В’юна”, “Оха”, “Остапа”, “Підкови”. Наголосив і на тому, що українське підпілля на Бережанщині знекровилося, а місцеве населення якщо й допомагає оунівцям, то не з власної волі, а лише через страх за своє життя¹⁴.

До протоколу, який доповнений цитованим вище листом Швеця, додана також відповідь “Грізного”, укладена у червні 1947 року¹⁵.

Підпільник надав їй форми “відкритого листа”, що доводить: попереднє звернення його обурило, а зазначені там аргументи ні в чому не переконали.

Подавши історичні приклади героїчних визвольних змагань українського народу, перерахувавши імена визначних діячів ОУН(б) і УПА, котрі загинули від німецьких і радянських окупантів, а також висловивши подив зі ступеня цинізму візаві, “Грізний” резюмував: “Мені не страшні ваші погрози, бо з вами ніколи не буду говорити як арештований. Поки ви виступатимете, як вірний слуга сталінського зненавидженого режиму, одинока розмова з вами – це мова мого автомата. Ваших погроз кивання пальцем в чоботі – не боюся”¹⁶.

Допомагають зрозуміти причини такого радикалізму “Грізного” події, що трапилися у його житті навесні 1946 року. Тоді він зазнав дискредитації перед СБ ОУН(б), коли інформація про нього як оунівського районного провідника, котрий співпрацює із Бережанським райвідділом МВС, з’явилася у листі якоїсь “Насті” до начальника цього райвідділу Швеця. Лист, звісно ж, потрапив не за адресою, а

¹² Цей документ у квітні 1948 р. в Микулинцях додав працівник Служби безпеки ОУН(б) “678” до протоколу допиту “Грізного”. Див.: *Літопис Української повстанської армії*, т. 44: *Боротьба з агентурою: протоколи допитів Служби безпеки ОУН в Тернопільщині. 1946–1948*, кн. 2 / ред. П. Потпчний, Торонто; Львів, 2006, с. 369–391, 397–398.

¹³ *Idem.*, с. 397.

¹⁴ *Idem.*, с. 398.

¹⁵ *Idem.*, с. 400–410.

¹⁶ *Idem.*, с. 407.

до “Рися” – особи, наближеної до референта СБ Проводу ОУН(б) Миколи Арсенича (“Михайла”). На щастя, керівник есбістів зрозумів, що цей текст – чекістська фальсифікація, а відтак не дав йому подальшого ходу, зауваживши: “Такими листами більшовики хочуть ввести нас в блуд, щоб ми стріляли своїх людей”¹⁷.

Також започаткував листування із активними оунівцями Заліщицького району Тернопільської області начальник райвідділу МДБ Найдьонов улітку 1948 року. Судячи з його першого звернення до двох місцевих оунівців – Гната Чухрія (“Грома”) та Михайла Дідушка (“Вихора”) (документ зберігся у перекладі на російську мову), мету мав аналогічну – добитися виходу чоловіків із повинною.

Знов-таки, вже у перших рядках листа Найдьонов заводить мову про особисте – нагадує, що знає, де переховуються дружина Михайла з дітьми Богданом і Марусею.

На той час, як припускав автор листа, оунівці Михайло Дідушко й Гнат Чухрій перебували у криївці. А відтак, закликав обох не “йти за підземельними багатіями із шайки ОУН”, не “сидіти у землі голодними, брудними і вошивими”, а з’явитися з повинною. Якщо ж цього не зроблять протягом тижня, пригрозив заарештувати їхніх родичів (у тому числі дружину Михайла та дітей) і вислати у північні райони СРСР. На роздуми Найдьонов дав адресатам тиждень, зауваживши, що коли відгукнуться на пропозицію, особисто вручить їм радянські документи, після чого обоє стануть “рівноправними громадянами СРСР”¹⁸.

Оригінал цитованого листа відправник передав обом адресатам за посередництва брата Михайла Дідушка – Сафата. Нам не вдалося з’ясувати, як погрози, сформульовані у документі, подіяли на адресатів – відповідь у фонді Галузевого державного архіву СБУ відсутня.

Судячи з доповідної записки начальника Ланівецького райвідділу МДБ у Тернопільській області, улітку 1948 року він двічі письмово агітував командира місцевої оунівської боївки “Вихора” до виходу з повинною. Чекіст, назвавши це “оперативними комбінаціями”, зауважив, що на лист від 4 липня, який оунівцю передали через його родичів, той у визначений термін, а саме до 10 липня, не

¹⁷ *Літопис Української повстанської армії*, т. 44, кн. 2, с. 376.

¹⁸ *ГДА СБУ*, ф. 73, оп. 1, спр. 186, арк. 107.

відповів. Тож на початку серпня “Вихорові” спрямували ще одну таку кореспонденцію. Якщо у першому з цих послань йому погрозували “ліквідацією”, то у другому – заходами із “компрометації”¹⁹. Чи була якась відповідь на друге звернення, нам встановити не вдалося.

Варто зауважити, що на схожі за тоном звернення оунівці якщо і відповідали, то зрідка. Хоча траплялися й красномовні розлогі винятки.

Маємо на увазі серію листів вкрай емоційного забарвлення, якими обмінювалися начальник Терехівського райвідділу МДБ у Тернопільській області Торубара та невідомі представники місцевого націоналістичного підпілля навесні 1946 року.

Як виглядає зі змісту документів, письмовий діалог вівся в обмежений проміжок часу. Адже листи писалися майже без дотримання граматичних правил, з використанням інвективної лексики. Вочевидь, все відбувалося швидко, десь у польових умовах, незадовго до якогось бою чи сутички.

У першій із “записок” (на аркуші з блокнота у клітинку) Торубара акцентував адресатам наступне: “Хлопці. Вас просять люди, ви ж кажете, що боретесь за українців, не доводьте до того щоб згинуло майно українське, щоб згоріло село, щоб гинули українці. Пропоную здатись, коли не здасться, то через 10 хв. будем бити”²⁰.

Невідомі оунівці йому відповіли так: “А щоб Ви нам дали за це що ми здамося. Україну чи що. А скажіть як Ви простите нас. Напишіть нам ясно. Як нам нічого не буде то ми здамося. Слава Україні і єї героям”²¹.

Наступне звернення Торубари до них було більш чітким і ще лаконічнішим. Причому – вже російською: “Предлагаю сдатьсь, гарантирую жизнь. Не сдадитесь будете уничтожены”²².

Проте адресати на компроміс не пішли. Відповіли емдєбісту на звороті того ж аркуша з блокнота у клітинку, на якому Торубара писав своє послання: “Ми Українські Повстанці борці за Волю

¹⁹ ГДА СБУ, ф. 73, оп. 1, спр. 197, арк. 236.

²⁰ *Ibid.*, спр. 91, арк. 31а.

²¹ *Ibid.*, арк. 31б.

²² *Ibid.*, арк. 32.

України нездамось вам підлим катам Украні. Нездамось Вам людожери Азіятьські наїзники. Смерть катам Кремля. Слава Україні”²³.

Після цього Торубара вчергове написав листа до своїх віваві. Більшість його слів – українські, проте у низці випадків деякі літери подаються по-російськи: “Хлопці! Зрозумійте, що Ви робите дурниці, Ви не э українські повстанці, а э бандити. Як що маєте розум, то будете жити. Коли хочете переконатись можу Вам показати колишнього друга «Біра». Зрозумійте, що згинете, коли нездаєтесь”²⁴.

Лексика наступного, оунівського листа, що виявився останнім із серії цього листування із Торубарою, вже насмішкувата. Він навіть містить елементи інвективної лексики: “Летолизнику(?) як ти смієш писати до нас хуй ми здались. Падлюки, ми гинем за свою справу а за що Ви гинете. Огляньтесь на зад себе що Ви наробили. Вас кати ще буде бити кожний куш на Україні. Слава Україні і єї героям”²⁵.

Як бачимо, на жодній зі “стадій” обміну листами з начальником Теробовляньського райвідділу МДБ невідомі українські підпільники не схибали з обраного шляху боротьби за самостійну Україну. Цитоване листування радше засвідчує нервову неврівноваженість Торубари, аніж у ній проявляються якісь сумніви чи збентеження у середовищі оунівців. Ті, може, й не досконало володіли словом, правилами граматики, проте змогли на письмі (причому, навдивовижу лаконічно) виразити свою рішучу налаштованість на боротьбу з радянською владою.

Навіть на початку 1952 року на Тернопільщині ще залишалися важливі для радянських спецслужб оунівці, котрі не бажали виходити з повинною. До одного з таких підпільників – І. Комара (“Олеся”) – звернувся з листом начальник УМДБ у Тернопільській обл. В. Коломієць.

Насамперед, автор наголосив, що українське цивільне населення вже нібито перебуває на боці радянської влади й органів держбезпеки і це допомогло МДБ “покінчити з «Тарасом Чупринкою» на Львівщині, «Титарем» на Кременеччині, «Бозом» і «Шляхом» на Козівщині, «Остапом», «Дарком» і «Гелюком» («Шпак») на Підга-

²³ ГДА СБУ, ф. 73, оп. 1, спр. 91, арк. 32 зв.

²⁴ *Ibid.*, арк. 33 зв.

²⁵ *Ibid.*, арк. 33.

счині, «Мироном», «Охом», «Липою» і «Линем» на Бережанщині та багатьма іншими підпільниками”. Далі продовжив, що члени ОУН (як-от на Чортківщині) передають радянській владі своїх керівників. Після всього цього автор листа запропонував адресату скористатися наказом міністра МДБ УРСР ч. 3/2 і “конспіративно зконтактуватися з нами”. Коломієць пригрозив адресатові, що якщо той відмовиться, з ним, “безумовно, станеться те, що сталося з «Чупринкою», «Бозом» та іншими”. Також додав, що родичам Комара із с. Велика Лука стане гірше²⁶. Яким чином І. Комар (“Олесь”) відповів на таке звернення (якщо воно дійсно було відправлене на його адресу), нам з’ясувати не вдалося.

Отже, на конкретних прикладах з’ясовано, що українські націоналісти та радянські спецслужби (спершу – НКДБ, потім – МДБ) систематично проводили переговори в епістолярній формі. Таке листування, яке тривало щонайменше до 1952 року, для радянської сторони не виходило за рамки агентурно-оперативних комбінацій, тобто було однією з форм боротьби із українським визвольним рухом. Надсилаючи листи оунівським діячам у різних районах, чекісти прагнули передусім добитися виходу з повинною якомога ширшого кола українських націоналістів, а також розширити коло своїх агентів та інформаторів. Оскільки епістолярні звернення МДБ частогусто складалися у зневажливому щодо адресатів тоні, нерідко містили залякування та лайку, представники українського націоналістичного підпілля не вважали за потрібне на них реагувати. Втім, у низці випадків розпочиналися цілі серії обміну кореспонденціями. Приклад із адресатами численних звернень начальника Теревовлянського райвідділу МДБ засвідчує, що навіть у складних умовах перебування на нелегальному становищі та радянізації західноукраїнських земель їм вдалося залишатися українськими патріотами, борцями за незалежність і соборність України, дотепно опонуючи ворогам.

²⁶ ГДА СБУ, ф. 73, оп. 1, спр. 373, арк. 16–18.

References

DANYLENKO S., (1972), *Dorohoiu hanby i zrady*, Kyiv, 340 s. [In Ukrainian].

KENTII A., (2005), *Zbroinyi chyn ukrainskykh natsionalistiv. 1920–1956. Istoryko-arkhivni narysy, tom 1: Vid Ukrainskoi Viiskovoi Orhanizatsii do Orhanizatsii Ukrainskykh Natsionalistiv. 1920–1942*, Kyiv, 332 s. [In Ukrainian].

KENTII A., (2008), *Zbroinyi chyn ukrainskykh natsionalistiv. 1920–1956. Istoryko-arkhivni narysy, tom 2: Ukrainaska povstanska armiiia ta zbroine pidpillia Orhanizatsii ukrainskykh natsionalistiv. 1942–1956*, Kyiv, 415 s. [In Ukrainian].

KYRYCHUK Yu., (2003), *Ukrainskyi natsionalnyi rukh 40–50-kh rokiv XX stolittia: ideolohiia ta praktyka*, Lviv, 463 s. [In Ukrainian].

KOVALCHUK V., (2010), *Shukhevych prahnuv zviatatsia z Tychnoiu chy Bohomoltsem*, [in:] “Kraina”, 7 travnia, № 16, s. 52–54. [In Ukrainian].

Litopys Ukrainskoi povstanskoi armii, t. 44: Borotba z ahenturoiu: protokoly dopytiv Sluzhby bezpeky OUN v Ternopilshchyni. 1946–1948, kn. 2 / red. P. POTICHNYI, Toronto-Lviv, 2006, 1288 s. [In Ukrainian].

Partizanskaya voina na Ukraine. Dnevniky komandirov partizanskikh otryadov i soedinenii. 1941–1944 / koll. sostav.: O. BAZHAN, S. VLASENKO, A. KENTII i dr., Moskva, 2010, 670 s. [In Ukrainian].

RUSNACHENKO A., (2002), *Narod zburenyi. Natsionalno-vyzvolnyi rukh v Ukraini y natsionalni rukhy oporu v Bilorusii, Lytvi, Latvii, Estonii u 1940–50-kh rokakh*, Kyiv, 519 s. [In Ukrainian].

Ukrainski povstantsi v dokumentakh radianskykh moldavskykh partyzanskykh ziednan / uporiad.: V. KOVALCHUK, Toronto; Lviv, 2014, 136 s. [In Ukrainian].

Archive sources

Haluzevyi derzhavnyi arkhiv Sluzhby bezpeky Ukrainy (HDA SBU), f. 2, op. 89, spr. 51, t. 2.

HDA SBU, f. 73, op. 1, spr. 91.

HDA SBU, f. 73, op. 1, spr. 142.

HDA SBU, f. 73, op. 1, spr. 176.

HDA SBU, f. 73, op. 1, spr. 186.

HDA SBU, f. 73, op. 1, spr. 197.

HDA SBU, f. 73, op. 1, spr. 225.

HDA SBU, f. 73, op. 1, spr. 373.

Листування НКДБ–МДБ із збройним підпіллям ОУН(б) (західноукраїнські землі, друга половина 1940-х – початок 1950-х рр.)

У статті вперше проаналізовано різні зразки листів, які радянська спецслужба систематично надсилала до оунівського підпілля з метою впливу на його кадрову цілісність, дієвість різних фігурантів. Встановлено, що таке явище було складовою агентурно-оперативної діяльності працівників НКДБ і МДБ, спрямованої на нейтралізацію та знекровлення українського визвольного руху в другій половині 1940-х – на початку 1950-х років.

Через те, що у листах енкадєбісти й емдєбісти не дотримувалися належних правил листування, демонстрували зверхнє ставлення до адресатів, залякували їх, встрявали у суперечки, їм не вдалося використати цю форму взаємодії із оунівцями у власних інтересах на повну потужність. На конкретних прикладах продемонстровано, як низка адресатів радянських епістолярних звернень майстерно опонували ворогам, назагал перетворюючи їхню діяльність на малоефективну справу без істотних наслідків.

Ключові слова: НКДБ, МДБ, ОУН(б), епістолярний діалог, Торубара, Грізний, Найдьонов, агентурно-оперативні комбінації.

Володимир Ковальчук, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу джерелознавства новітньої історії України, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України (м. Київ, Україна),

Volodymyr Kovalchuk, PhD in History, Senior Researcher, M. S. Hrushevsky Institute of Ukrainian Archeography and Source Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine (Kyiv, Ukraine),

ORCID: 0000-0003-4992-6675

E-mail: kov_v@ukr.net

Received: September, 1, 2025

Advance Access Published: December 2025